

ЛАЙМСКА БОЛЕСТ ПРИ КУЧЕТО И КОНЯ

Проф. д-р Илия Цачев, д-р

Ветеринарномедицински факултет, Тракийски университет, Стара Загора
тел.042 699 616; ilia_tsachev@abv.bg

РЕЗЮМЕ

Представя се актуална информация за лаймската болест при кучето и коня. Описана е етиологията, епидемиологията, патогенезата, клиничната картина, патологоанатомичните промени, диагностиката, диференциалната диагноза, обърнато е специално внимание на ко-инфекциите, терапията и профилактиката. Отразени са най-новите научни данни в световен мащаб. Дадени са и последните проучвания от България при кучета и коне, а също и за при вектора на болестта *Ixodes ricinus*. Разгледани са голям брой интересни клинични случаи от практиката у нас и в чужбина. Материалите са подробно илюстрирани с 24 фигури (фотоси и нозогеографски карти) и 14 таблици. На дискусия са подложени особеностите в диагностиката, терапията, както и проблемите в лечебния процес. Авторът е подчертал на много места личния си принос в проучванията за лаймската болест.

Ключови думи: Лаймска болест, *Borrelia burgdorferi*, кучета, коне

CANINE AND EQUINE LYME DISEASE

Prof. Ilija Tsachev, DVM, MSc, PhD, DSc

Faculty of Veterinary Medicine, Trakia University, Stara Zagora, Bulgaria
Tel. 042 699 616; ilia_tsachev@abv.bg

SUMMARY

Provided is an updated information on Lyme disease in dogs and horses. Described are the etiology, the epidemiology, the pathogenesis, the clinical presentation, the pathological changes, the diagnosis and the differential diagnosis, with a special attention paid to the co-infection therapy and the prophylaxis. Reflected is the latest scientific data worldwide. Provided are the most recent studies in Bulgaria in dogs, horses, and also in the vector of the disease *Ixodes ricinus*. Analyzed is a large number of interesting clinical case studies at home and abroad. The materials have been extensively illustrated with photos, tables and nosogeographic maps. To discussion are subjected the specifics in the therapy, as well as the problems in the healing process. The author emphasized in many places his personal contribution to the studies of Lyme disease.

Key words: Lyme disease, *Borrelia burgdorferi*, dogs, horses

ЛАЙМСКА БОЛЕСТ ПРИ КУЧЕТО

Лаймската болест (ЛБ) е кърлежо-преносима зооноза. При кучето тя протича обикновено безсимптомно или с анорексия, отпадналост и артрит. Причинител на болестта е *Borrelia burgdorferi*.

История и разпространение

Лаймската болест е сравнително нова зооноза. За първи път е описана при хора през 1975 г. в град Лайм на щата Кънектикът, САЩ, откъдето произлиза и името ѝ.

Първият случай на ЛБ при кучетата е констатиран от Lisseman през 1984 г.

Данни за разпространението на ЛБ при кучето от Европа има от: Чехия - 53.7 % (Sykora et al., 1990); Словакия - 45% при ловни кучета (Stefanichkova et al., 1996) и 17.6 % при домашни любимци (Stefanichkova et al., 1998); Хърватска - 40% (Poljak et al., 2000); Германия - 5.8-35.5 % (Kasbohrer and Schonberg, 1990, Weber and al., 1991, Wittenbrink et al., 1996); Испания - 2.1-21% (Rojo Vazquez, 1997, Delgado and Carmenes, 1995, Merino et al., 2000); Холандия - 17% при домашни любимци и 18 % при ловни кучета (Goossens and Bogaard, 2001); Швеция - 3.9% (Egenvall et al., 2000); Италия 0 % (Mannelli et al., 1999).

В САЩ серопревалентността варира в много широки граници (Little et al, 2014) (Фиг.№1): от 56.9 % в Илинойс до 2.3 % в Калифорния (Olson et al., 2000, Guerra et al., 2001).

В Япония ЛБ стига 27. 3% (Arashima 1991), в Мексико 16% (Salinas-Melendez, 1999), в Израел 10% (Baneth, 2006), в Бразилия 9.7 % (Joppert et al, 2001), а в Боливия 0% (Ciceroni and al., 1997).

Фиг. №1. САЩ - разпространение на *Borrelia burgdorferi* (Little et al, 2014)

В **България** проучванията върху разпространението на ЛБ не са много.

- Изследвания при 106 кучета чрез иИФ установяват висока серопревалентност на инфекцията (22.64%) в района на Хасково (Zarkov and Marinov, 2003).
- Данни от 2006 г. на Martinov et al. показват значително по-ниска превалентност - 6.7 % (ИФ) и 6.2% (ELISA) /не са отбелязани районите на проучване/.
- Следващи проучвания (С6 ELISA) проведени сред 490 кучета в цялата страна (Фиг.№2) илюстрират серопозитивност едва при 4 – серопозитивност 0.8% (Tsachev et al, 2012) (Фиг.№2).
- Най-нови ретроспективни данни (Pantchev et al, 2015) върху голям брой векторно-преносимите патогени, проведени при клинични пациенти от клиниките на ВМФ при Тракийския университет в Стара Загора, затвърждават предишните резултати (2006) за ниската серопревалентност на борелийната инфекция - 2.4% (4 от 167). Серологичните проучвания са извършени с С6 ELISA /SNAP® 3Dx®, IDEXX Laboratories, Inc., Westbrook, ME, USA/ (Табл. №1).
 - Първият клиничен случай на ЛБ в България е описан при 8 годишен боксер от София (Попова и Каменов, 1998).
 - Вторият клиничен пациент от България е 5 годишна немска овчарка от Стара Загора, при която е открита коинфекция на *Borrelia burgdorferi* и *Ehrlichia canis* (Цачев, 2009).
 - По-нататъшни изследвания доказват клиника на болеста с *Borrelia burgdorferi* при кучета от София, Пловдив и Варна (Цачев, 2009).
 - Последният регистриран клиничен случай (Фиг.№3) е от 2016 г. при куче от Стара Загора (Цачев Ил., 2016).

Фиг.№2. България -нозогеографска карта на *Borrelia burgdorferi*

(Tsachev et al, 2012)

Табл.№1. *Borrelia burgdorferi* – серопревалентност от район Стара Загора
(Pantchev et al., 2016)

Causative organism	Antigen (Di) or antibodies positive/all tested dogs	Antibodies border-line/all tested dogs	Percentage rate	95 % confidence interval
<i>Ehrlichia canis</i>	35/167	na	21 %	[15.1–27.9 %]
<i>Dirofilaria immitis</i>	27/167	na	16.2 %	[10.9–22.6 %]
<i>Babesia canis</i>	27/167		16.2 %	[10.9–22.6 %]
		7/167	4.2 %	[1.7–8.4 %]
<i>Borrelia burgdorferi</i>	4/167	na	2.4 %	[0.7–6 %]
<i>Anaplasma phagocytophilum</i>	77/167		46.1 %	[38.4–54 %]
		32/167	19.2 %	[13.5–26 %]

Фиг.№3. Клиничен случай – кучота при клиничен пациент от Стара Загора (Цачев Ил., 2016)

Е т и о л о г и я

Причинител на ЛБ е *Borrelia burgdorferi* sensu lato – спирохета от групата *Borrelia* species. В Европа и Азия при кучето се срещат видовете:

B. burgdorferi sensu stricto (group 1)

B. garinii (group 2)

B. afzelii (group 3)

B. japonica (group 4)

В САЩ засега е доказан само само един вид - *B. burgdorferi* sensu stricto.

Борелиите са Грам-негативни спирохетни бактерии, с дължина 3 – 30 μm и напречен диаметър 0,2-0,5 μm . Те притежават от 3 до 8 неправилни спираловидни извивки, с височина на отделната спирала от 2 - 4 μm . Представителите са с 7 до 20 аксиално разположени филамента (Фиг.№4). Те могат да бъдат визуализирани добре чрез фазово-контрастна микроскопия или на тъмно зрително поле.

Борелиите са взискателни по отношение на култивацията им на хранителни среди, развиват се бавно (7-10 дни) на обогатени с фетален серум или албумин среди, специфичната BSK-II среда и др.

Характерно за борелиите е, че те не са свободно живеещи микроорганизми, а през двегодишния си цикъл съществуват на база взаимоотношения паразит-гостоприемник.

У с т о й ч и в о с т. Борелиите са слабо устойчиви във външната среда. Те са чувствителни към дезинфекционните средства в нормални концентрации.

Фиг.№4. Причинителя на ЛБ *Borrelia burgdorferi*

Е п и з о о т о л о г и я

Около 40 вида бозайници и птици са регистрирани като резервоар на *Borrelia burgdorferi* – в това число и белокраката мишка, ливадната полевка, ориенталската катерица. Проведените у нас проучвания върху черен плъх, див плъх, домашна мишка и полска мишка, показват категорично ролята на тези гризачи като резервоар на инфекцията в природата (Христова, 2012) (Табл. №2).

Много учени избират и изследват кучетата като сентинелни животни за определяне районите на заболяването ЛБ при хората (Bhide et al, 2004).

Причинителя на ЛБ се предава на гостоприемника чрез ухапване от вектор – кърлеж. В Европа и Азия кърлежите са от род *Ixodes* - *I. ricinus* и *I. persulcatus*, които предават борелиите на бозайници, птици и рептилии.

Ixodes scapularis и *Ixodes pacificus* са векторите на ЛБ в Северна Америка.

Табл.№2. PCR изследвания за *Borrelia burgdorferi* върху гризачи от различни райони на България (Христова, 2012)

Находнище	Общ брой	Доказване носителство на <i>B. burgdorferi</i>									
		Брой положителни/ Общ брой									
		Серологичен метод ELISA					PCR метод				
		<i>R.r.</i>	<i>M.m.</i>	<i>A.ag.</i>	<i>A.s.</i>	<i>R.n.</i>	<i>R.r.</i>	<i>M.m.</i>	<i>A.ag.</i>	<i>A.s.</i>	<i>R.n.</i>
Мещица	65	22/51	5/9	0/3	0/1	0/1	16/51	2/9	0/3	0/1	0/1
Перник	27	1/5	4/16	0/2	0/2	0/2	1/5	3/16	0/2	0/2	0/2
Добрич	12	0/2	1/5	-	-	0/5	1/2	1/5	-	-	0/5
Варна	13	0/2	1/6	0/1	-	0/4	1/2	1/6	0/1	-	0/4
Монтана	3	-	2/3	-	-	-	-	1/3	-	-	-
ОБЩО	120	23/60	13/39	0/6	0/3	0/12	19/60	8/39	0/6	0/3	0/12

R.r. – *Rattus rattus* (черен плъх), *M.m.* – *Mus musculus* (домашна мишка),

A.ag. – *Apodemus agrarius* (полска мишка), *A.s.* – *Apodemus sylvaticus* (горска мишка),

R.n. – *Rattus norvegicus* (сив плъх).

Ixodes ricinus предава борелиите трансвариално, поради което играе роля и на резервоар на инфекцията. Кърлежите заразяват животните по време на смученето на кръв чрез слюнката и/или чрез повърнатото чревно съдържание върху конюнктивата или наранената кожа. Необходимото време за заразяване на гостоприемника е 48-72 ч., което означава че ако кърлежа бъде свален преди 48ч. то вероятността той да инфектира е минимална (Фиг.№5).

Кърлежите обитават гористи местности, храсталаци, пасища или голи райони. Те притежават и сходен жизнен цикъл - снасят яйца и преминават през три стадия на хранене от различните гостоприемници. Всеки кърлеж се храни от три различни животни, като ларва, нимфа и възрастен съответно. Генерационното време е около две години – може и

да е по-малко при топъл климат или да е по-дълго (5-6 години) в северните страни. Кърлежите прекарват по-голяма част от живота си в почвата или във вегетация. Продължителността на хранене върху гостоприемника е не повече от три седмици; женските се заравят в земята, където снасят 2000-3000 яйца.

SPECIES	TIME TO INFECTION
<i>Borrelia burgdorferi</i> / <i>Ixodes</i> ticks	48-72 hrs, less in <i>B. afzelli</i>
<i>Anaplasma phagocytophilum</i> / <i>Ixodes</i> ticks	24-48 hrs
<i>Babesia canis</i> / <i>Dermacentor</i> ticks	48-72 hrs
<i>Rickettsia rickettsii</i> / <i>Dermacentor</i> ticks	5-20 hrs
<i>Ehrlichia canis</i> and other <i>Ehrlichia</i> species	unknown
<i>Babesia gibsoni</i> and other piroplasms	unknown

Фиг.№5. Векторни пагогени и необходимо време за инфектиране на гостоприемника

В нашата страна основен вектор на инфекцията е кърлежа *Ixodes ricinus* (Фиг.№7) (Цачев, 2010). Той е разпространен повсеместно, като преобладава в районите с висока относителна влажност и богата растителност - главно в предпланинските масиви и планините. Паразитира върху дребни и едри бозайници, включително и върху селскостопански животни. Иксодидният кърлеж е с двугодишен цикъл на развитие, като преминава през 3 фази - ларва, нимфа и имаго.

Ixodes ricinus е най-антропофилният от всички кърлежи у нас При 61 до 98% от снетите от хората кърлежи са от този вид (Христова,2003).

Проучвания проведени от Христова, 2012 показват широко разпространение на *Borrelia burgdorferi* сред кърлежите *Ixodes ricinus* у нас (Табл. №3; Табл. №4). От човека и животните кърлежите смучат кръв през всички стадии от развитието си, но най-често като нимфа и имаго. Активни са през лятото с пикове през пролетта и есента. През останалата част от годината се регистрират спорадични случаи на заболяването ЛБ.

Фиг.№6. *Ixodes ricinus*

Епизоотологичните проучвания върху ЛБ показват че :

- Няма установена корелация за проявление на заболяването свързана с големината на кучетата и техния пол
- Серопревалентността на лаймската инфекция не е свързана със сезона
- Възрастова зависимост при болестта съществува – засягат се по-възрастните кучета
- Има изразена корелация с генофенотипната характеристика на кучетата - при кучета с твърд косъм се установява по-високо напрежение на антителата към *B. burgdorferi*
- Кучета живеещи на по-висока надморска височина са с по-слаба чувствителност от тези живеещи при по-ниска
- Високата серопревалентност на борелиозата и сред котките (33%) не ги изключва от рисковата група в епидемиологията на болестта
- Наличието на борелиите сред птиците създава възможност за пренасянето на болестта на далечни разстояния.
- Доказването само на антитела в много диви и отделни домашни животни показва, че животните се засягат от латентна инфекция и са източник на заразата за преносителя.

Табл.№3. PCR изследване на кърлежи заразени с *Borrelia burgdorferi* от района София (Христова, 2012)

Брой (%) заразени кърлежи <i>I. ricinus</i> с <i>B. burgdorferi sensu lato</i>						
Година	Женски	Мъжки	Общо (имаго)	Нимфи	Ларви	Общо кърлежи
2003	13/39 (33,33)	7/25 (28,00)	20/64 (31,25)	8/32 (25,00)	2/22 (9,09)	30/118 (25,42)
2004	4/46 (8,70)	2/24 (8,33)	6/70 (8,57)	1/13 (7,69)	1/28 (3,57)	8/111 (7,21)
2005	4/52 (7,69)	2/35 (5,71)	6/87 (6,90)	2/38 (5,26)	1/54 (1,85)	9/179 (5,03)
2006	3/43 (6,98)	2/32 (6,25)	5/75 (6,67)	1/26 (3,85)	1/46 (2,17)	7/147 (4,76)
Общо	24/180 (13,13)	13/116 (11,21)	37/296 (12,50)	12/109 (11,01)	5/150 (3,33)	54/555 (9,73)

П а т о г е н е з а

След 48-50 ч. от закрепването на кърлежа по тялото на животното/човека, започва излъчването на борелиите от вектора. През това време причинителите преминават от хемолимфата към слюнчените жлези и заразяват гостоприемника със слюнката си при ухапването или чрез повърнатото чревно съдържание.

В мястото на инокулация настъпва репликация, последвана от миграция в тъканите на заразното начало. Взаимодействието микро-макроорганизъм довежда до освобождаване на имунни регулаторни фактори – предвъзпалителни цитокини; (IL)-8, (PMNs), IL-1a и IL-1b са регулатори на възпалението на синовиалните мембрани при кучета експериментално заразени с *B. burgdorferi*.

*Табл.№4. Заразени кърлежи (пол и стадии) с Borrelia burgdorferi (PCR)
от различни райони (Христова, 2012)*

Брой (%) заразени кърлежи с <i>B. burgdorferi sensu lato</i>						
Регион	Година	Женски	Мъжки	Общо (имаго)	Нимфи	Общо кърлежи
ДОБРИЧ	2005	1/38 (2,63)	0/3	1/41 (2,44)	1/20 (5,00)	2/61 (3,28)
	2006	1/35 (2,86)	0/1	1/36 (2,78)	2/24 (8,33)	3/60 (5,00)
	Общо	2/73 (2,74)	0/4	2/77 (2,60)	3/44 (6,82)	5/121 (4,13)
СТАРА ЗАГОРА	2005	2/45 (4,44)	3/91 (3,30)	5/136 (3,68)	-	5/136 (3,68)
	2006	2/35 (5,71)	2/40 (5,00)	4/75 (5,33)	-	4/75 (5,33)
	Общо	4/80 (5,00)	5/131 (3,82)	9/211 (4,27)	-	9/211 (4,27)
ХАСКОВО	2005	1/50 (2,00)	0/17	1/67 (1,49)	-	1/67 (1,49)
	2006	1/15 (6,67)	0/15	1/30 (3,33)	-	1/30 (3,33)
	Общо	2/65 (3,08)	0/32	2/97 (2,06)	-	2/97 (2,06)
ВАРНА	2005	2/52 (3,85)	0/16	2/68 (2,94)	-	2/68 (2,94)
МОНТАНА	2005	1/20 (5,00)	0/8	1/28 (3,57)	-	1/28 (3,57)
РУСЕ	2005	2/44 (4,55)	0/8	2/52 (3,85)	-	2/52 (3,85)
ПЛОВДИВ	2005	1/12 (8,33)	1/21 (4,76)	2/33 (6,06)	1/18	3/51 (5,88)
СЛИВЕН	2005	0/36	-	0/36	-	0/36
СЛИВНИЦА	2005	1/16 (6,25)	0/30	1/46 (2,17)	-	1/46 (2,17)

Клинична картина

При голяма част от кучетата (90-95%) борелийната инфекция протича латентно.

Когато е налице клинична симптоматика тя най-често не е характерна – наблюдава се анорексия и обща отпадналост.

Най-лесно забележимия клиничен признак на болестта е интермитиращата куцота - резултат на развил се артрит, при което са въввлечени една или няколко стави. Ставите са подути, топли и болезнени (Фиг.№7). Артритът често не е доловим рентгенологично. По данни на Kornblatt et al. (1985) и E.C. Burgess et al. (1987) клинически той протича като моно- или полигоартрит, засягащ най-често големите стави: до 50% - коленните, 35% - тазобедрените, 15-20% - раменните и лакътните (Фиг.№8). С напредване на заболяването може да се стигне и до остеоартроза (Фиг.№9).

Фиг.№7. Артрит и слабост

Фиг.№8. Остеоартрит – рентгенова снимка на калянна става на 3 г. немска овчарка (Лактюшина, 2014)

Фиг.№9. Остеоартроза – рентгенова снимка на тазобедрена става на 1,5 г. лабратора (Лактюшина, 2014)

Има и няколко научни съобщения и за:

- сърдечни ритъмни смущения, екстрасистоли, сърдечна слабост, колапс, сърдечен блок/ (Фиг.№10). Лесняк и сътр. (1994), констатира брaдикардия, увеличен размер на сърцето, приглушени сърдечни тонове, систоличен шум. Бондаренко (1999) при проведени електрокардиографски изследвания установява и хипоксични промени (сплесквани и инверсия на зъбеца T, удължен интервал Q–T).

Фиг.№10. Електрокардиографични промени при куче с лаймска болест (Agudelo et al, 2012)

- неврологични разстройства (припадъци, несиметрични парализи на спиналните и черепномозъчни нерви, менингит, атаксия, манежни движения)
- бъбречна недостатъчност - най-често нефрит (Фиг.№11), който протича бързо с прогресираща некроза, която се явява и причина за леталния изход (Grauer G., Burgess A., 1988).

Фиг.№11. Ехография -дифузен нефрит при 3 годишно куче с остра форма на ЛБ (Лактюшина, 2014)

П а т о л о г о а н а т о м и я

Основните патологоанатомични промени могат да бъдат установени в ставите (Фиг.№12). Те са с едематизирани и изпълненени с голямо количество синовиална течност, богата на фибрин и неутрофили по време на акутната фаза. При хронифициране на процеса настъпва несупоративно възпаление на синовиалната мембрана и ставната капсула.

Други промени които могат да бъдат констатирани са: васкулит, артерит, периневрит, менингит, нефрит и гломерулонефрит.

Понякога в резултат на ко-инфекции могат да бъдат засегнати и далака, сърцето, лимфните възли и бъбреците (Фиг.№13).

Фиг.№12. Артрит

**Фиг.№13. Хепатомегалия / Ренални хеморагии /
Хеморагии по епикарда / Зачервени и увеличени мезентериални лимфни -
коинфекция на немска овчарка с *Borrelia burgdorferi* и *Ehrlichia canis*
(Цачев Ил., 2009)**

Д и а г н о с т и к а

Клиничната картина и епизоотологичните особености на ЛБ могат да насочат към заболяването. Необходими са обаче и лабораторни изследвания.

(1). Причинителят на ЛБ може да се докаже *микроскопски* (в тъмно зрително поле, фазовоконтрастна микроскопия или след имунофлуоресцентно оцветяване) и *културално* (посевка в специална хранителна среда).

Изолране на *B. burgdorferi* от ставен пунктат е възможно преди започване на антибиотичното лечение! Култивирането на *B. burgdorferi* от клинични материали е трудоемка процедура, изисква скъпа хранителна среда и опитен персонал, поради което методът не е подходящ за рутинна диагностика.

Кърлежите (*ксенодиагностика*) могат да се изследват за носителство чрез микроскопиране на тъмно зрително поле. Борелиите се наблюдават като светли подвижни спирално извити обекти на тъмен фон (Фиг.№14).

Фиг.№14. Тъмно-зрително поле - инфектиран с борелии чревен тракт на иксодиден кърлеж (x 600) (Лактюшина, 2014)

(2). Най-често използвани *серологични методи* за диагностика са *uИФ* и *ELISA*. Антителата срещу ЛБ се регистрират 4-6 седмици след инфекцията. Могат да се получат и фалшиво позитивни резултати (в случаи, че кучетата са били ваксинирани срещу ЛБ и др.).

От скоро на пазара се появи нов бърз тест С6 ELISA (IDEXX Snap® 4DX™, USA) (Фиг.№15). Той е базиран на С6 пептида от имунодоминантния регион IR6. Специфичността на теста за ЛБ е 100%, а чувствителността 92% (Steere, 1989; Greene

1990, Rikihisa, 1991). Тестът не допуска кръстосани серологични реакции с ваксинални щамове и други бактериални причинители.

Фиг.№15.Бърз ELISA тест /Snap® 4DX™, USA/

Позитивният серологичен резултат не означава непременно ЛБ. Резултатите от него трябва да се интерпретират внимателно, в контекста на клиничната находка и нейната динамика. Трябва да се има предвид, че негативната находка от единично серологично изследване не винаги изключва болестта, особено в ранната ѝ фаза (Цачев, 2010).

(3). *Имуноблотинг*. Това е съвременна лабораторна техника за проверка на резултатите получени чрез ELISA или IFA. Удълженият IgM отговор при ЛБ и продължителният IgG отговор се откриват много години след терапията.

(4). *Полимеразно-верижна реакция (PCR)* - притежава най-големите възможности за бързина, чувствителност и специфичност за откриване на *B. burgdorferi* при проби от пациенти (Фиг.№16). Този метод все още е неприложим в масовата практика за съжаление.

Фиг.№16. PCR - амплификация на различно количество ДНК от *B. burgdorferi* (Христова, 2012)

Д и ф е р е н ц и а л н а д и а г н о з а

Необходима е да се направи по отношение на:

- моноцитната ерлихиоза – протича остро и хронично, често с тромбоцитопения, серологично лесно се дифенцира
- гранулоцитна анаплазмоза – наблюдава се отпадналост, загуба на апетит, може да има анемия, неврологична симптоматика, серологично се доказва лесно
- неинфекциозни артрити – не са природо-огнищно свързани и не се подават на лечение с антибиотици

Много често векторните инфекции протичат като *ко-инфекции*, което всеки един практикуващ лекар трябва задължително да знае и винаги отчита в диференциално-диагностичен аспект. Проучвания, проведени сред клинични пациенти от Стара Загора, много отчетливо сочат честота на тези прояви при кучета (Pantchev et al, 2015) (Табл. №5; Табл. №6).

Табл.№5. Честота на коинфекциите (двойни) при пациенти (Pantchev et al, 2015)

	Ap + Ec	Ap + Di	Ap + Bc	Bc + Di	Bb + Ec	Ec +Di
positive samples	25	8	5	2	2	1
positive tests (total)	108	108	108	108	108	108
percentage	23.1 %	7.4 %	4.6 %	1.9 %	1.9 %	0.9 %
95 % CI	[15.6–32.2 %]	[3.3–14.1 %]	[1.5–10.5 %]	[0.2–6.5 %]	[0.2–6.5 %]	[0.0–5.1 %]

Ap: *Anaplasma phagocytophilum*, Bc: *Babesia canis*, Bb: *Borrelia burgdorferi* sensu lato, Di: *Dirofilaria immitis*, Ec: *Ehrlichia canis*

Табл.№6. Честота на коинфекциите (тройни и четворни) при пациенти (Pantchev et al, 2015)

	Ap + Ec + Di	Ap + Bc + Di	Ap + Bc + Ec	Bb + Ec + Bc	Bb + Ec + Ap + Bc
positive samples	3	3	1	1	1
positive tests (total)	108	108	108	108	108
percentage	2.8 %	2.8 %	0.9 %	0.9 %	0.9 %
95 % CI	[0.6–7.9 %]	[0.6–7.9 %]	0.0–5.1 %	0.0–5.1 %	0.0–5.1 %

Ap: *Anaplasma phagocytophilum*, Bc: *Babesia canis*, Bb: *Borrelia burgdorferi* sensu lato, Di: *Dirofilaria immitis*, Ec: *Ehrlichia canis*

Т е р а п и я

В основата на терапията на заболяването стоят антибиотиците. Тетрациклините (Doxycycline) (Фиг.№17), пеницилините (Amoxicillin и Ceftriaxone) и макролидите (Azithromycin) са най-ефективните противомикробни средства.

Фиг.№17. Doxycycline – най-често прилагания антибиотик срещу ЛБ

Не всеки път обаче се стига до микробиологично оздравяване. Антибиотичният курс включва терапевтичен протокол за 3-4 седмици. Продължителното лечение е свързано с бавното генерализационно време на причинителите (необходими са 12 ч. за да се намножат двукратно борелиите). Дълго време след терапията положителен серологичен титър може да бъде открит.

Приложими в лечението са и кортикостероидите и други противовъзпалителни лекарства но винаги в комбинация с антибиотик. Изследвания показват, че е възможно кортикостероидната терапия с преднизон при субклинична инфекция да доведе до клинична проява на артрит.

П р е в е н ц и я

Основна мярка в превенцията на ЛБ е борбата с кърлежите преносители на инфекцията. От съществено значение са:

1. Системната деакаризация и дезинсекция на околната среда и на селскостопанските и домашни животни.

2. След всяка разходка кучето следва да се провери внимателно за забити кърлежи, които своевременно да се премахнат. Кърлежите се отстраняват с помощта на малка пинсета (ръката е с гумена ръкавица), като се завърта леко и се внимава да не се разкъса. С оглед намаляване на риска от заразяване за предпочитане е кърлежа да не се намазва с мазнина. Ако остане част от него, същата се отстранява чрез леко изрязване, след което мястото се дезинфекцира и се закрива с превръзка.

3. На ухапаните от кърлежи животни в ендемичните за ЛБ райони, се провежда превантивно третиране с тетрациклин и β -лактами.

4. За специфична профилактика на кучетата срещу ЛБ ежегодно напролет се препоръчва ваксинация. Съществуват 4-типа ваксини: моновалентни bacterini, бивалентни bacterini, неадювантни rOspA ваксини и адювантни rOspA ваксини. Ваксиналната схема включва апликация на 9-12-та седмица с реваксинация след 2-4 седмици.

На пазара вече има и по-нови ваксини (Фиг.№18):

- рекомбинатна ваксина RECOMBITEK[®] Lyme (Merial)
- Nobivac[™] Lyme (Intervet)– тя се различава от всички останали по това, че антителата които се образуват при нея не са само срещу протеин OspA, а и срещу OspC.

Годишните бустер ваксинации са необходими. Странични ефекти от приложението на някои от ваксините достигат до 2%.

Фиг.№18. RECOMBITEK® Lyme (Merial) и Nobivac™ Lyme (Intervet)

ЛАЙМСКА БОЛЕСТ ПРИ КОНЯ

История и разпространение

При **конете** клиничното протичане на заболяването е рядкост, потвърждение за това са сравнително малкия брой научни съобщения, описващи единични клинични случаи (Burgess et al., 1986; Burgess and Mattison, 1987; Hahn et al., 1996; Liebisch et al., 1999).

Реалните размери на Лаймската борелиоза при конете обаче, пречупени през призмата на лабораторно-диагностични изследвания (серологични методи) сочат, че спирохетната инвазия се характеризира със значително висока превалентност (Табл. №7):

Табл. №7. Серопревалентност на Borrelia burgdorferi при коне

Държава	Серо-превалентност (%)	Изследовател
СЛОВАКИЯ	47%	<i>Stefancíková et al, 2000</i>
ФРАНЦИЯ	33%	<i>Maurizi et al., 2010</i>
ДАНИЯ	29.0%	<i>Hansen et al., 2010</i>

ПОЛША	25	<i>Stefancíková et al., 2008</i>
ГЕРМАНИЯ	16	<i>Käsbohrer and Schönberg, 1990</i>
ИТАЛИЯ	15.3 - 24.3%	<i>Veronesi et al., 2012 Ebani et al, 2012</i>
РУМЪНИЯ	11.92%	<i>Kiss et al, 2011</i>
ШВЕЦИЯ	6.8% - 16	<i>Egenvall et al. 2001</i>
ТУРЦИЯ	6 %	<i>Bhide et al, 2008</i>
САЩ	0.2-34-58,7-84%	<i>Cohen et al, 1992, Salinas-Melend et al, 1999, Fritz and Kjemtrup, 2003, Magnarelli and Fikrig, 2005, Durrani et al, 2011</i>

В България през 2013-2014 г. (Табл. №8; Фиг. №19) е проведено първото пилотно ретроспективно серологично проучване за *Borrelia burgdorferi* при 191 коня от Северна България (Tsachev, 2014; Tsachev, 2016). Регистрирана е серопревалентност в 9 от изследваните 10 района (90%) – показателен резултат за широко териториално разпространение на причинителя на ЛБ. Установена е средна превалентност на инфекцията - 18% - показател за интензивността на разпространение в изследваните райони, в които тя е в границите на 5 - 50%. Инфекцията отсъства само в района на Ловеч - тук причината е и в малкия брой изследвани животни (само 7)!

Табл.№14. Серопревалентност на *Borrelia burgdorferi* инфекцията сред 191 коня от Северна България -2013/2014 (Tsachev, 2014)

РАЙОН	БРОЙ проби	БРОЙ + <i>B. burgdorferi</i>	% ПОЗИТИВНИ <i>B. burgdorferi</i>
Монтана	59	7	12
Враца	15	2	13
Велико Търново	33	5	15
Габрово	13	4	31
Плевен	10	5	50

Ловеч	7	-	-
Силистра	13	3	23
Търговище	15	6	40
Варна	21	1	5
Шумен	50	1	10
ОБЩО	191	34	<u>18%</u>

Фиг.№19. Нозогеографска карта на разпространението

на *Borrelia burgdorferi* инфекция при коне (%) в Северна България (20013-2014)

Е п и з о о т о л о г и я

ЛБ е заболяване характерно за северното полукълбо с най-голяма честота на срещане в умерените географски ширини. Като зооноза тя се нарежда сред основните кърлежо-преносими заболявания.

Единичните случай на заболяването, в нехарактерни за нозогеографията места /Австралия и Нова Зеландия/ са констатирани при хора пътували и пребивавали на север от екватора.

През жизнения си цикъл борелиите, етиологично свързани с ЛБ, циркулират между иксодоните кърлежи и различни видове гръбначни - гризачи, птици, диви и домашни животни, човек и др. (Ogden et al., 2011).

Основният механизъм на предаване на инфекцията, е чрез ухапване от заразен кърлеж. При хората е установено и контактно инфектиране - при попадане на спирохети върху лигавиците или наранена кожа или след размачкване на заразен кърлеж.

Основен вектор на заболяването са иксодидните кърлежи, като за Европа това е *Ixodes ricinus*, за Северна Америка - *I. scapularis* и *I. pacificus*, за Азия *I. persulcatus*. Иксодидните кърлежи са тригостоприемникови (триксенни). При кръвосмучене ларвите и нимфите на иксодидните кърлежи поемат причинителя от различни видове заразени дребни гръбначни (най-често гризачи и нискогнездещи птици), служещи като резервоар на инфекта в природата. Побечето учени смятат, че кърлежите трябва да бъдат разглеждани по скоро като вектор на заболяването, а не като резервоар в природата. При тях е доказано трансфазно, но не и трансвариално предаване на спирохетите. Съществена особеност по отношение на хранителните навици на иксодидните кърлежи и съответно трансмисията на заболяването, е че те предпочитат гостоприемници от вида, който са инвазирали при предишното си хранене

Други видове кърлежи също се посочват, че могат да се инвазират с борелии (при кръвосмучене), с особеността че при тях както трансвариалното, така и транстадийното преминаване са невъзможни..

До заразяване се достига (както и при останалите гръбначни) при продължително пребиваване на иксодидните кърлежи върху гостоприемника.

От конете в по-голям риск са тези отглеждани пасищно, такива използвани за работа на полето, както и тези за любителска или професионална езда. Обикновено високата серопревалентност при конете е свързана с ендемични за ЛБ райони, където като цяло заболяването е често констатирано при хора и/или други животни. В САЩ през 2000-та година Magnarelli и сътр. описват серопревалентност от 45% при коне, в район с ендемична борелиоза при хората.

За Европейският континент основен резервоар са дребните гризачи - полската и обикновената горска мишка (род *Apodemus*). От епидемиологична гледна точка важен резервоар в природата са и дивите и скитащи животни, и особено птиците. Последните при миграцията си разширяват нозогеографските характеристики на заболяването. Резервоар за инфекцията от по-нисък порядък са и селскостопанските животни и домашните любимци.

За САЩ като основен резервоар на инфекцията в природата е определена белоногата мишка (*Peromyscus leucopus*), след нея се нареждат белоопашатия елен, северноамериканската и червената катерица.

П а т о г е н е з а

Нормално спирохетите обитават гастроинтестиналния тракт на кърлежите. От там те се излъчват със слюнката на кърлежа (докато се храни) и така попадат в гостоприемниковия организъм. През първите 24 часа от храненето на кърлежа (нимфата) до заразяване се достига рядко. С увеличаване на времето за кръвосмучене в линейарен позитивен тренд нараства възможността за заразяване.

К л и н и ч н а к а р т и н а

При конете, както и при другите видове животни, високата серопревалентност не кореспондира с клинична проява на болестта.

Най-често клинични признаци липсват или са налице неясни/непостоянни общи прояви. За традиционни прояви при конете се приемат скованото движение, куцотата с един или повече крайници, ламинита, артрита (Фиг.№20), повишената мускулна сензитивност стигаща до болезненост, хиперестезията, летаргията и промените в поведението (Browning et al, 1993; DeVilbiss et al., 2009).

Фиг.№20. Ламинит и артрит

Загуба на мускулна маса и болка в тораколумбалната област са констатирани при коне с високи антителни титри (Фиг.№21). При някои се съобщават и за нервни признаци.

Като Лаймска невроборелиоза е описано заболяването при два коня (Imai et al, 2011). Преживе е наблюдавана хиперестезия, болка в лумбалната област, загуба на мускулатура. На по-късен етап заболяването прогресира с атаксия, парализа на лицевия нерв, депресия и тремор на главата.

Фиг.№21. Отпусната мускулатура и болка над тораколумбарната област при кон с висок титър на антитела срещу *Borrelia burgdorferi* (Divers, 2013)

Priest и сътр., 2012 докладват за билатерален увеит (Фиг. №22) при два коня. Борелиите са открити при цитологично изследване и потвърдени чрез PCR. При единия кон увеитът е съпътстван от мултифокален лимфохистиоцитарен ганглиорадикулит и неврит.

В друг случай, е описан кон с псевдолимфом (множествени лимфохистиоцитарни кожни нодули) (Sears et al, 2012).

Фиг. №22. Увеит от *Borrelia burgdorferi* (Matteus, 2012)

Фебрилитет и отоци на крайниците са наблюдавани при серопозитивни коне. Възможността те да се дължат на *Anaplasma phagocytophilum* не се отхвърля, поради факта, че много от кърлежите са инфектирани и с двата причинителя (Chang et al., 2000).

При артифициална инфекция с *B. burgdorferi* при понита са наблюдавани като постоянен признак кожни лезии., а като неповтарящи се - мускулни, фасциални, нервни и околосиновиални промени (Chang et al, 2000).

П а т о л о г о а н а т о м и я

При експериментални ЛБ при коне са наблюдавани: лимфохистиоцитна реакция на кожата на мястото на прикрепване на кърлежа с лимфоидна хиперплазия на регионалните лимфни възли (Фиг. №23) (Chang et al., 1999; Chang et al 2000; Chang et al 2005), както и негноен синовит (Avanzi et al, 1998).

При клинични пациенти са отбелязани лимфохистиоцитно възпаление на синовиалните мембрани, менингите и увеата.

Фиг. №23. Мултипленен лимфохистиоцитетен дермален нодул (Divers, 2013)

Д и а г н о с т и к а

Лабораторната диагноза на ЛБ най често се свързва със серологичните методи *IFA* и *ELISA* (Johnson et al., 2008; Hansen et al., 2010; Wagner 2011; Crisman, 2013, Divers, 2013). Интерпретацията на резултатите от тях се свързва с контрол във времето за да може да се отдефинира настояща от преминала инфекция (Chang et al, 2000).

От скоро *ELISA C6 SNAP test* (IDEXX Laboratories, Westbrook, ME) е верифициран тест, успешно прилаган в серодиагностиката на инфекцията при конете (Johnson et al, 2008).

Western blot метода също е приложим, както и *multiplex antibody bead test* за количествено определяне на *OspA*, *OspC* и *OspF* антителата (Фиг. №24) (Wagner et al, 2011). Известно е, че *OspC* са указателни за настояща инфекция (намаляват след 3-4 месеца), а *OspF* са индикаторни за хронична; *OspA* антителата се констатира във висок процент при неваксинирани коне.

PCR техниката и патохистологичните методи на изследване (лимфоплазматично или хистиоцитно възпаление) също са приложими за диагностиката на ЛБ.

Фиг. №24. Антителен отговор към OspA, OspC и OspF на *B.burgdorferi*

Т е р а п и я

Най-използваните антибиотици за терапия при коне са: тетрациклин (IV), доксациклин (PO), а отскоро и миноциклин хидрохлорид (PO) (Schnabel, 2012). Необходимо е да се знае, че доксициклина не може да се прилага интравенозно, поради наличието на странични ефекти (Riond et al,1992), както и тетрациклина вътрешно – предизвиква диария (White and Prior, 1982).

Терапевтичният протокол за ЛБ е най-често е следният: IV tetracycline 6.6 mg/kg на 24 h (или 12h) за 7 - 10 дни, последван от PO doxycycline 10 mg/kg на 12h или PO minocycline 4mg/kg на 12 h за 1 - 2 месеца. При приложението на тетрациклин е необходимо да следи за бъбречната функция; при бременни кобили тетрациклина може да доведе до фетусни аномалии.

Хинолоните не са подходящи, поради изградена резистентност (Schutzer et al, 2011).

П р е в е н ц и я

За превенция с успех могат да се приложат различни инсектицидни препарати (Frontline; Advantix; Permethrin).

За имунопрофилактика се прилагат ваксини, използвани за лаймска болест при кучета. Все още сред практикуващите ветеринарни лекари и собственици на коне обаче ваксинопрофилактиката остава спорен казус.

Л и т е р а т у р а

1. Бондаренко С.В., Н.В. Малкова. Электрокардиография собак, М.: Аквариум, 95с., 1999.
2. Лактюшина О. А. Клещевой боррелиоз собак в природных очагах трансмиссивных инфекции на территории Омской области, Диссертация, Омский государственный аграрный университет имени П.П.Столыпина, Омск, 2014.
3. Лесняк, О.М. Клинические проявления Лайм-боррелиоза на Среднем Урале и их ассоциации с геновидами *Borrelia burgdorferi*, Терапевтический архив, №5:9-12, 1997.
4. Попова Т. и С. Каменов. Еритематозна форма на лаймска болест при куче. Ветеринарна медицина, 3-4:244-246,1998.
5. Христова И., Е Тасева С I Van de Pol, L.Schouls. Борелии, ерлихии и рикетсии в български кърлежи от вида *Ixodes ricinus*. *Инфектология*, XL, 1:19-22, 2003.
6. Христова Ива. Проучвания върху етиологичната диагностика и разпространението на предаваните с кърлежи и сродни инфекции в България. Автореферат на Дисертация (доктор на медицинските науки). Докторска дисертация, София, 2012.
7. Цачев Ил. Екзотични зоонози по кучетата в България (моноцитна ерлихиоза, гранулоцитна анаплазмоза, висцерална лайшманиоза): откриване и проучване. Дисертация (доктор на ветеринарномедицинските науки). Тракийски университет, Стара Загора, 315 стр., 2009.
8. Цачев Ил. Инфекциозни болести на кучето и котката, Стара.Загора, 160 стр., 2010
9. Цачев Ил. Лаймска болест при куче от Стара Загора (устно съобщение), 2016
10. Agudelo C, Schanilec P, Kybicova K, Kohout P. Cardiac manifestations of borreliosis in a dog: a case report. *Vet Medicina*, 56 (2):85–92, 2011
11. Arashima Y. Anti-*Borrelia burgdorferi* antibody in dogs: Lyme disease as zoonosis. *Rinsho Byori*, 39, 869–874, 1991
12. Avanzi S, Messa G, Marbini A, et al: Isolated neuritis of the sciatic nerve in a case of Lyme disease. *Ital J Neurol Sci* 19(2):81–85, 1998.

13. Baneth G.): Relapsing fever borreliosis in pets. World Congress WSAVA/FECAFA/SCAVA. Book of Abstracts, 487-488, 2006.
14. Bhide M., Travnicek M., Curlik J., Stefancikova A. The importance of dogs in eco-epidemiology of Lyme borreliosis: a review *Vet. Med. – Czech*, 49, (4): 135–142, 2004.
15. Bhide M, Yilmaz Z, Golcu E, Torun S, Mikula I. Seroprevalence of anti-Borrelia burgdorferi antibodies in dogs and horses in Turkey, *Ann Agric Environ Med*, 15, 85-90, 2008.
16. Burgess, E.C., Gillette, D., Pickett, J.P.,. Arthritis and panuveitis as manifestations of *Borrelia burgdorferi* infection in a Wisconsin pony. *J. Am. Vet. Med. Assoc.* 189, 1340–1342, 1986.
17. Burgess EC, Mattison M. Encephalitis associated with *Borrelia burgdorferi* infection in a horse. *J Am Vet Med Assoc*;191: 1456-8,1987.
18. Burgdorfer, W., Barbour, A. G., Hayes, S. F., Benach, J. L., Grunwaldt, E. and Davis, J. P.). Lyme disease – a tick-borne spirochetosis? *Science* 216, 1317–1319,1982.
19. Browning A, Carter SD, Barnes A, et al. Lameness associated with *Borrelia burgdorferi* infection in the horse. *Vet Rec*;132:610-1,1993.
20. Bryant JE, Brown MP, Gronwall RR, et al: Study of intragastric administration of doxycycline: pharmacokinetics including body fluids, endometrial and minimum inhibitory concentrations. *Equine Vet J* 32(3):233–238, 2000.
21. Burgess E.C., A. Gendron-Fitzpatrick, W.O. Wright. Arthritis and systemic disease caused by *Borrelia burgdorferi* in a cow, *J.Am.Vet.Med.Assoc*,191:1468-1470, 1987.
22. Chang Y, Novosol V, McDonough SP: Vaccination against Lyme disease with recombinant *Borrelia burgdorferi* outer-surface protein A (rOspA) in horses. *Vaccine* 18(5-6):540–548, 1999.
23. Chang YF, Novosol V, McDonough SP: Experimental infection of ponies with *Borrelia burgdorferi* by exposure to Ixodid ticks. *Vet Pathol* 37(1):68–76, 2000.
24. Chang YF, McDonough SP, Chang CF, et al. Human granulocytic ehrlichiosis agent infection in a pony vaccinated with a *Borrelia burgdorferi* recombinant OspA vaccine and challenged by exposure to naturally infected ticks. *Clin Diagn Lab Immunol*;7:68-71, 2000.
25. Chang YF, Ku YW, Change CF, et al: Antibiotic treatment of experimentally *Borrelia burgdorferi*-infected ponies. *Vet Microbiol* 107(3-4):285–294, 2005.
26. Ciceroni L., Bartoloni A., Ciarrochi S., Pinto A., Paradisi F. Serological survey for antibodies to *B. Burgdorferi* in sheep, goats and dogs in cordillera province. *Bolivia J. Vet. Med. B*, 44, 133–137, 1997.

27. Cohen ND, Heck FC, Heim B, et al. Seroprevalence of antibodies to *Borrelia burgdorferi* in a population of horses in central Texas. *J. Am. Vet. Med. Assoc*, 201:1030-1034, 1992
28. Cohen ND. Borreliosis (Lyme disease) in horses. *Equine Veterinary Education*; 8: 213-215,1996.
29. Crisman M. Update on Tick-Borne Diseases (Lyme Disease). Proceedings of the 13th International Congress of the World Equine Veterinary Association WEVA, Budapest, Hungary, October 3 - 5, 2013.
30. Delgado S., Carmenes P. Seroepidemiological survey for *Borrelia burgdorferi* (Lyme Disease) in dogs from northwestern of Spain. *Eur. J. Epidemiol.*, 11, 321–324,1995.
31. DeVilbiss BA, Mohammed HO, Divers TJ. Perception of equine practitioners regarding the occurrence of selected equine neurologic diseases in the northeast over a 10-year period. *J Equine Vet Sci*; 29:237-46, 2009.
32. Divers T Lyme Disease; in *Equine Infectious Diseases*, Edition Sellon D. Long M, 2nd, Elsevier, 311-315, 2013.
33. Divers T. Equine Lyme Disease. *Journal of Equine Vet Science*, 33: 488-492 ,2013.
34. Durrani A , Goyal S., Kamal . Retrospective Study on Seroprevalence of *Borrelia burgdorferi* Antibodies in Horses in Minnesota, *Journal of Equine Veterinary Science* 31, 427-429, 2011.
35. Ebani VV, Bertelloni F, Pinzauti P, Cerri D. Seroprevalence of *Leptospira* spp. and *Borrelia burgdorferi* sensu lato in Italian horses. *Ann Agric Environ Med*. 19(2):237-40. 2012.
36. Egenvall A., Bonne B.N., Gunnarsson A., Hedhammar A., Shoukri M., Bornstein S., Artursson K. Seroprevalence of granulocytic *Ehrlichia* spp. and *Borrelia burgdorferi* sensu lato in Swedish dogs 1991–94. *Scand. J. Infect. Dis.*, 32, 19–25, 2000.
37. Egenvall A, Franzen P, Gunnarsson A, Engvall EO, Vagsholm I, Wikstrom UB, Artursson K: Cross-sectional study of the seroprevalence to *Borrelia burgdorferi* sensu lato and granulocytic *Ehrlichia* spp. and demographic, clinical and tick-exposure factors in Swedish horses. *Prev Vet Med*, 49, 191-208, 2001.
38. Fritz CL, Kjemtrup AM: Lyme Borreliosis. *J Am Vet Assoc*, 223, 1261-1270, 2003.
39. Gliga L, Dumitrache M, Spi[^]nu M. Serological Reactivity to *Borrelia burgdorferi* Sensu Lato in Dogs and Horses from Distinct Areas in Romania. *Vector Borne Zoonotic Dis.*, 11(9):1259-62, 2011.
40. Goossens H.A.T., van dan Bogaard A.E., Nohlmans M.K.E. Dogs as sentinel for human Lyme borreliosis in The Netherlands. *J. Clin. Microbiol.*, 39, 844–848, 2001

41. Guerra M.A., Walker E.D., Kitron U. Canine surveillance system for Lyme borreliosis in Wisconsin and northern Illinois: geographic distribution and risk factor analysis. *Am. J. Trop. Med. Hyg.*, 65, 546–552, 2001.
42. Grauer, G., Burgess, A. Renal lesions associated with Lyme borreliosis in a dog, *J.Am.Vet.Med.Assoc*, 193:237-239, 1988.
43. Greene, R.T. Lyme Boreliosis. In Greene, C.E.(ed): *Infectious Diseases of the Dog and Cat*. Philadelphia, W.B.Saunders Company, pp.508-514, 1990
44. Hahn CN, Mayhew IG, Whitwell KE, et al. A possible case of Lyme borreliosis in a horse in the UK. *Equine Vet J*; 28:84-8, 1996.
45. Hansen M, Christoffersen M, Thuesen L, et al.. Seroprevalence of *Borrelia burgdorferi* sensu lato and *Anaplasma phagocytophilum* in Danish horses. *Acta Veterinaria Scandinavica*, 52 (3):1-6, 2010.
46. Hinnes M in: *Equine Infectious Diseases*, Debra C. Sellon., Elsevier Science Health Science Division, 310-313, 2006.
47. Johnson, A.L., Divers, T.J., Chang, Y.-F., Validation of an in-clinic enzyme-linked immunosorbent assay kit for diagnosis of *Borrelia burgdorferi* infection in horses. *J. Vet. Diagn. Invest.* 20, 321–324, 2008.
48. Imai DM, Barr BC, Daft B, et al. Lyme neuroborreliosis in 2 horses. *Vet Pathol*; 48:1151-7, 2011
49. Joppert A.M., Hagiwara M.K., Yoshinari N.H. *Borrelia burgdorferi* antibodies in dogs from Cotia county, Sao Paulo State. Brazil. *Rev. Inst. Med. Trop. Sao Paulo*, 43, 251–255, 2001
50. Käsbohrer A, Schönberg A. Serologic studies of the occurrence of *Borrelia burgdorferi* in domestic animals in Berlin (west). *Berl Munch Tierärztl Wochenschr*, 103:374-8, 1990.
51. Kiss T, Cadar D, Krupaci A, Bordeanu A, Brudasxca G , Mihalca A, Mircean V, Serological reactivity to *Borrelia burgdorferi* sensu lato in dogs and horses from distinct areas in Romania. *Vector Borne Zoonotic Dis.* Sep;11(9):1259-62, 2011.
52. Kornblatt A.N., P.H. Urband, A.C. Steere. Arthritis caused by *Borrelia burgdorferi* in dogs /, *J.Am.Vet.Med.Assoc*, 186: 960-964, 1985.
53. Liebisch, G.; Assmann, G.; Liebisch, A., 1999: *Borrelia burgdorferi* and Lyme borreliosis in horses in Germany. *Praktische Tierarzt* 80(6): 498-516 *Ann Agric Environ Med.*; 19(2):237-40, 2012.

54. Little Susan E, Melissa J Beall, Dwight D Bowman, Ramaswamy Chandrashekar and John Stamaris, Canine infection with *Dirofilaria immitis*, *Borrelia burgdorferi*, *Anaplasma* spp., and *Ehrlichia* spp. In the United States, 2010–2012, *Parasites & Vectors*, 7:257, 2014
55. Magnarelli LA, Ijdo JW, Van Andel AE, et al. Serologic confirmation of *Ehrlichia equi* and *Borrelia burgdorferi* infections in horses from the northeastern United States. *J Am Vet Med Assoc*;217:1045-50, 2000.
56. Magnarelli, L., Fikrig, E. Detection of antibodies to *Borrelia burgdorferi* in naturally infected horses in the USA by enzyme-linked immunosorbent assay using whole-cell and recombinant antigens. *Res. Vet. Sci.* 79, 99–103, 2005
57. Mannelli A., Cerri D., Buffrini L., Rossi S., Rosati S., Arata T., Innocenti M., Grignolo M.C., Bianchi G., Iori A., Tolari F Low risk of Lyme borreliosis in a protected area on the Tyrrhenian coast, in central Italy. *Eur. J. Epidemiol.*, 15, 371–377, 1999
58. Martinov S., M.Halacheva, N.Nedelchev, E.Aleksandrov. Contemporary state of the tick-borne transmissible infections in domestic animals in Bulgaria. *Veterinary Medicine*, vol. X, 3-4, 7-18, 2006.
59. Matthews L. Lyme Disease in Horses – Eye Problems to watch out for. [Lymediseaseguide.org](http://lymediseaseguide.org), 2012

<http://lymediseaseguide.org/lyme-disease-in-horses-eye-problems-to-watch-out-for>
60. Maurizi L, Marié JL, Aoun O, Courtin C, Gorsane S, Chal D, et al. Seroprevalence survey of equine lyme borreliosis in France and Sub-Saharan Africa. *Vector Borne Zoonotic Dis.*;10:535-7, 2010.
61. Merino F.J., Serrano J.L., Saz J.V., Nebreda T., Gegundez M., Beltran M. Epidemiological characteristics of dogs with Lyme borreliosis in the province of Soria (Spain). *Eur. J. Epidemiol.*, 16, 97–100, 2000.
62. Normal GL, Antig JM, Bigaignon G, et al. Serodiagnosis of Lyme borreliosis by *Borrelia burgdorferi sensu stricto*, *B. garinii*, and *B. afzelii* Western blots (immunoblots). *J Clin Microbiol*;34:1732-8, 1996.
63. Ogden NH, Margos G, Aanensen DM, et al. Investigation of genotypes of *Borrelia burgdorferi* in *Ixodes scapularis* ticks collected during surveillance in Canada. *Appl Environ Microbiol*;77: 3244-54, 2011.
64. Olson P.E., Kallen A.J., Bjerneby J.M., Creek J.G. Canines as sentinels for Lyme disease in San Diego County, California. *J. Vet. Diagn. Invest.*, 12, 126–129, 2000.

65. Pantchev N, Schnyder M, Vrhovec M, Schaper R, Tsachev I. Current Surveys of the Seroprevalence of *Borrelia burgdorferi*, *Ehrlichia canis*, *Anaplasma phagocytophilum*, *Leishmania infantum*, *Babesia canis*, *Angiostrongylus vasorum* and *Dirofilaria immitis* in Dogs in Bulgaria, *Parasitol Res*,114:111–124, 2015.
66. Poljak I., Troselj-Vukic B., Miletic B., Morovic M., Ruzic-Sabljić E., Vucemilovic A., Materljan E. Low sero-prevalence of Lyme borreliosis in the forested mountainous area of Gorski Kotar, Croatia. *Croat. Med. J.*, 41, 433–436, 2000.
67. Priest HL, Irby NL, Schlafer DH, Divers TJ, Wagner B, Glaser AL, Chang YF, Smith MC. Diagnosis of *Borrelia*-associated uveitis in 2 horses. *Vet Ophthalmol*;15(6):398-405, 2012.
68. Rikihisa, Y.. The Tribe Ehrlichia and Ehrlichia Diseases. *Clin. Micro. Rev.* 4 (3), pp. 286-308, 1991
69. Riond JL, Riviere JE, Duckett WM, et al: Cardiovascular effects and fatalities associated with intravenous administration of doxycycline to horses and ponies. *Equine Vet J* 24(1):41–45, 1992.
70. Rojo Vazquez J. Seroprevalence of the infections caused by *Borrelia burgdorferi* and *Rickettsia conorii* in humans and dogs in primary health care of San Andreas del Rabanedo. *Rev. Esp. Salud Publica*, 71, 173–180, 1997.
71. Salinas-Melendez J.A., Avalos-Ramirez R., Riojas-Valdez V.M., Martinez-Munoz A.: Serological survey of canine borreliosis. *Rev. Latinoam. Microbiol.*, 41, 1–3,1999.
72. Schnabel L, Papich M, Divers T, Altier M. et al.) Pharmacokinetics and distribution of minocycline in mature horses after oral administration of multiple doses and comparison with minimum inhibitory concentrations. *Equine Veterinary Journal*, 44(4):453-458, 2012.
73. Schutzer SE, Fraser-Liggett CM, Casjens SR, et al: Whole-genome sequences of 13 isolates of *Borrelia burgdorferi*. *J Bacteriol* 193(4):1018–1020, 2011.
74. Sears KP, Divers TJ, Neff RT, et al. A case of *Borrelia*-associated cutaneous pseudolymphoma in a horse. *Vet Dermatol* 23(2):153-6, 2012.
75. Steere AC, Hardin JA, Malawista SE. "Lyme arthritis: a new clinical entity". *Hosp Pract* 13 (4): 143–58,1978.
76. eere, A.C Lyme Disease.*New Engl. J. Med.*321 (9), pp.586-595, 1989
77. Stefancikova A., Skardova I., Petko B., Janovska D., Cyprichova V. Antibodies IgG to *Borrelia burgdorferi* in dogs from Kosice region (in Slovak). *Vet. Med. – Czech*, 41, 83–86, 1996.

78. Stefancikova A., Tresova G., Petko B., Skardova I., Sesztakova EELISA comparison of three whole cell antigens of *Borrelia burgdorferi* sensu lato in serological study of dogs from area of Kosice, Eastern Slovakia. *Ann. Agric. Environ. Med.*, 5, 25–30,1998
79. Stefancíková A, Derdákova M, Škardová I, Szesťáková E, Cisláková L, Kováčová D, Stanko M, Petko B: Prevalence of antibodies to *Borrelia burgdorferi* in horses of east Slovakia. *Vet Med Czech* 45:227-231, 2000 [in Czech].
80. Stefanciková A, Adaszek L, Petko B, Winiarczyk S, Dudinák V: Serological evidence of *Borrelia burgdorferi* sensu lato in horses and cattle from Poland and diagnostic problems of Lyme borreliosis. *Ann Agric Environ Med* 15:37-43, 2008.
81. Sykora, J., Minar, J., Petrikova, O., Vokoun, P., Gojda, M.. The occurrence of antibodies to *Borrelia* in dogs. *Vet. Med (Praha)* 4, 251-256, 1990.
82. Tsachev. I., Simeonov R., Petrov V. Infections with *Ehrlichia canis* and *Borrelia burgdorferi* in a dog. *Veterinarski glasnik*, 61, 3-4:201-210, 2007.
83. Tsachev I., Petrov V., Dimov. Seroprevalence of *Borrelia burgdorferi* in dogs in Bulgaria. Second International Epizootiology Days Book, Serbia, 2012.
84. Tsachev I, P. Marutsov, V. Petrov, K. Gospodinova. Infection *Borrelia burgdorferi* in horses, *VetPharma*, №5:2-7, 2014.
85. Tsachev I. Canine and equine vector-borne diseases of zoonotic concern. VETistanbul Group congress, *Book of abstracts: 2*, 2014.
86. Tsachev I. Baymakova M, Pishmisheva M. Borrelioses: less known and unfamiliar vector-borne zoonoses.9-th scientific conference of the Bulgarian Focal point of EFSA, Hisar, Bulgaria, 2016.
87. Veronesi, F., Laus, F., Passamonti, F., Tesei, B., Piergili Fioretti, D., Genchi, C. Occurrence of *Borrelia lusitaniae* infection in horses, *Vet Parasitology*, 160, 3-4; 535-538, 2012.
88. Wagner B, Freer H, Rollins S, et al. Development of a multiplex assay for the detection of antibodies to *Borrelia burgdorferi* in horses and its validation using Bayesian and concentral statistical methods. *Veterinary Immunology and Immunopathology*. 144: 374-381, 2011.
89. Weber A., Heim U., Schafer R. Incidence of antibodies to *Borrelia burgdorferi* in dogs in small animal practice in North Bavaria. *Berl. Munch. Tierarztl. Wochenschr.*, 104, 384–386,1991.
90. White G, Prior SD: Comparative effects of oral administration of trimethoprim/ sulphadiazine or oxytetracycline on the faecal flora of horses. *Vet Rec* 111(14):316–318, 1982.

91. Wittenbrink M.M., Failing K., Krauss H. Enzymelinked immunosorbent assay and immunoblot analysis for detection of antibodies to *Borrelia burgdorferi* in dogs. The impact of serum absorption with homologous and heterologous bacteriae. *Vet. Microbiol.*, 48, 57–68, 1996.
92. Zarkov I. & M.Marinov. The lyme disease: results of a serological study in sheep, cows and dogs in Bulgaria. *Revue Med. Vet.*, 154,5:363-366, 2003